
Um encontro com o entomólogo Jaroslav Mráz

An encounter with the entomologist Jaroslav Mráz

Denise Mráz

Um encontro com o entomólogo Jaroslav Mráz

Denise Mráz

Tudo começou como uma viagem de férias partindo do Brasil. Amigos queridos, meu marido e eu passaríamos para conhecer a Escandinávia e Islândia, mas o destino final era Praga. Missão: levar uma pasta com documentos de meu bisavô, Jaroslav Mráz, que foram guardados durante várias décadas, quando veio para o Brasil coletar espécimes na Floresta Amazônica e no Rio de Janeiro. Vamos a saga!

07 de julho de 2023. Saltamos de uma temperatura próxima a zero para quase 40 graus. Uma viagem organizada com amigos queridos.

O roteiro que fizemos seria rejeitado por qualquer viajante experiente - mesmo que todos fossem viajantes experientes - exceto eu, comparada aos inúmeros países que já tinham conhecido. Uma concessão dos amigos e marido, em nome de um encontro com meu bisavô paterno. Do Brasil saímos em direção a Escandinávia, seguindo para a Islândia e de lá para a República Tcheca. Durante mais de 60 anos, alguns documentos de Jaroslav Mraz foram guardados por meu avô paterno, Rodolfo Mraz e, depois, por meu pai e sua esposa, Sylvio e Sandra Mraz.

Empolgados com a chegada, começamos a ter informações que minguavam nossa expectativa: o Museu Nacional de Praga, Národní Muzeum em tcheco, estaria fechado em função de um feriado. A partir disso teríamos que entregar os documentos para o curador do museu, que ficava na periferia de Praga. Mas como chegar até lá?

O idioma tcheco é diferente de tudo o que já ouvimos. Além do que as sinalizações e placas não são traduzidas para o inglês, e o povo tcheco não fala outros idiomas. Os aplicativos de tradução ajudaram, mas não foram muito eficientes.

Deveríamos encontrar o curador no acervo do museu. As orientações eram as seguintes: pegar um ônibus até a estação Černý Most (linha amarela do metro) e descer na estação terminal. Lá sairíamos, seguiríamos em frente por uma curta distância e desceríamos as primeiras escadas à esquerda. Logo abaixo encontraríamos a Plataforma 15, onde pegaríamos qualquer ônibus começando com o número 3, indo até a estação Na Kovárně. Mas como parar? Mais orientações: precisa pressionar o botão Vermelho situado nas maçanetas ao lado da porta. De lá seguiríamos caminhando por cerca de 5 minutos. Mas em que direção????

Como mochileiros desorientados, apesar da expertise da trupe, andávamos de um lado para o outro buscando alguma placa ou referência do local exato. Rua Cirkusová 1740. Caminhamos cerca de 40 minutos – e não 5, atravessamos linha de trem, caminhamos mais um pouco, voltamos para o outro lado da linha de trem, caminhamos mais um pouco...

Estávamos na periferia de Praga, a quase 40 minutos do centro. Quanto mais longe do centro menos os tchecos falam o inglês. Só encontrávamos nativos e ninguém que pudesse nos orientar. Nem o Google Maps!

Tinha uma avenida central, que descemos do ônibus e ruas laterais 100% residenciais.

Avistamos a primeira placa de rua do nosso trajeto!

PLKOVSKÁ
HORNÍ
POČERNICE –
PRAGA 9
SOCORRO!!!!

Olhamos do lado e... Ufa!!!

Não terminou aqui! Caminhamos mais alguns quarteirões e encontramos o acervo do Museu. Vale ressaltar que era uma sexta-feira de feriado.

O acervo do museu estava...

FE-CHA-DO!!!!

Estava lá dentro o segurança do museu. O curador, Lukas Sekerka, estaria nos esperando. À esquerda vemos imagem da tentativa de usar o tradutor para explicar o que fazíamos ali. “Está fechado! Não podem entrar!” À direita, Lukas chega para nos resgatar com seu inglês impecável!!!

Visitamos um dos acervos mais completos do mundo.

Nos foi apresentado aplicações bizarras com besouros e insetos, como o bracelete ao lado.

Jan Obenberger era amigo de Jaroslav, na Europa, demonstrando que essa amizade gerou avanços significativos no campo da entomologia. Durante anos, voluntariamente, Mráz coletava os insetos e enviava a ele, que os catalogava oficialmente.

Espécimes que levam o nome de Jaroslav Mráz – *agrilus mrázi*.

Mais espécimes de besouros, encontrados nas florestas tropicais brasileiras, também por Jaroslav Mráz

Depois de muitos minutos conhecendo o acervo, voltamos a Praga com mais essa aventura para contar e compartilhar.

Para arrematar, segue relação dos documentos que deixamos em Praga, aos cuidados de Lukas que, agradecido mencionou várias vezes que *“dreams come true” !!!*

Nosso sonho agora é voltar à Praga, não mais no verão, muito menos em um feriado para conhecermos o Museu Nacional no centro da cidade e ver parte da coleção de meu bisavô Jaroslav Mráz.

...

• Documentos

RŮZNÉ ZPRÁVY

Úmrtí českého grafika v cizině. Dne 22. července 1927 zemřel v Sao Paulo v Brazílii kol. Jaro Mráz z. litograf. kol. Mráz vyučil se r. 1897 u V. Pícky synově na Smíchově. Ihned po svém vyučení odesel do ciziny. Pracoval v Norimberce, Lipsku, Švédsku, Linčepingu, Bruselu a v Španělsku. Poslední jeho cesta byla do Brazílie do Sao Paula, kde pobyl celých 15 let. Vsaude působil jako organizátor, ať již v telegrafických nebo kolonizačních společnostech. Byl dobovým přítelem dra. Oberbergera z našeho zemského musea. Po celá léta, která v Brazílii živil, sbíral a bez přestávký zasilal bohatý materiál našemu zemskému museu. Vše konal bez jakékoli náhrady. Byl cestovním dopisujícím členem našeho musea, ve kterém má své oddělení a mnohé věci nesou jeho jméno. Zesnulý kol. Mráz ovládal tyto jazyky: český, německý, švédský, francouzský, španělský a portugalský. Práči, ať byla jakákoliv, do které se pustil, musil vykonati. Nad rokem jeho proslavení byly řeči české, německé a portugalské. Cestí budíž jeho světě pomáhej!

† Jaro Mráz.

Grafické veřejnosti! Z oněch firem, které zaslouhjí povšimnutí, jest firma Holeček a Moutka v Hradci Králové. Majitelé firmy, ač oba vyšli z našich řad, považují nás ceník za více vedlejší. Chludí se sice, že platí nad minimum, avšak jen několika jednotlivcům, ale vůči svým vybučeným jsou uzavřeni a musí býti upozorňováni na plnění svých cenkových povinností. Dávěrník kol. Teplý, který má chrániti zájmy pomocnické, vystupuje proti svým kolegům a nadává jim umoučeně; má též zvláštní paragrafy pro ně, aby totiž při větším počtu účtů dostávaly se nižší platy. U majitele závodu vystupuje proti svým kolegům takovým způsobem, že kol. S. bři nucen žádati majitele, aby mu dal výpočet. Diví se tomu, když jak některý kolega toto nesprávné jednání vytkne mu ostrým, ale patřičným způsobem? — Svým jednáním vyznamenává se též jeden ze spolujatelů, hlavně proti učtům. V pondělí mávala dělnou lachovaci náladu Hocha z příbuzenstva, kterého má u stroje, zpočátku již několikrát. Právě v týden, kdy jsem měl odejít, dostal od něho řadu učtů česká, který snad již má býti vyvezen, a to proto, že zastavil stroj v poledne o chvíli dříve. Jeho vinou přišel dotýčný učet o prst u ruky, neboť dostal otravu krve. Po mém odchodu hned v pondělí mafackoval něj Noheljevi tak, že šel k lékařovi k prohlídce. Zlakován byl proto, že nepodrávil, ač zaměstnavatel skoro nikdy na požadavk neodpoví.

Odborný kurs vídeňských grafiků a jeho vyledek »Beethoven v obrazech«. Když před pěti roky grafické pomocníci ve Vídni přikročili ke zřízení odborných kursů, činili tak v úmyslu nejen vzdělávati své členy v moderních technikách tiskarských, ale chtěli též přispěti k šíření celé živnosti na poli její činnosti hospodářské a důsevní. Výsledky čtveroleté činnosti kursovní byvají seřazené ve sbornu, rozestlaný do ciziny, aby se tato přesvědčila o zdatnosti vídeňského grafika, a aby tak bylo pracováno k opětovnému získání ztracených odbytišť. Letovní sbornu obsahuje vyobrazení hudebního skladatele Ludvíka Beethovena, ať již jsou to jeho podobizny, vyobrazení domů, kde se narodil a kde bydlel, přírodně fotografické snímky jeho vlastních autografů. Kolegové vídeňští touto svojí publikací dokázali, že jsou pravými fedrovateli svého umění grafického. Ve svých kursech snažili se dosáhnouti dokonalosti, což se jim plně podařilo, a můžeme jim k jejich úspěchu jen blahopřáti. Dosazení tak skvělého úspěchu bylo umožněno kolegům vídeňským hlavně proto, že mají k dispozici učelité, které již před válkou požívalo světového jména. Odborné kursy, pořádané vzdělávacím odborem rakouského »Senefelderbandu«, konají se na slávním grafickém pokusném a učebním ústavě ve Vídni. Zde působil známý profesor Eder, jehož učebnice dlouho sloužily jako učební pomůcka žákům Senefelderovým. Kolegům vídeňským upřímně blahopřejeme k doceleným úspěchům na jejich odborných kursech.

Poděkování. Děkujeme jménem pí Mrákové všem kolegům, kteří přispěli jakýmkoliv obnosem pro rodinu nemocného kol. Fr. Mráčka. Personál fy Unie.

Z jiného dílu světa. Pod tímto titulem uveřejňuje »Senefelder«, časopis našich svýčar-ských kolegů, ve svém 18. čísle následující zprávu: Na počátku tohoto roku náš člen E. von Knezel, který před 3 roky z viny připadu

Nota de falecimento de Jaro Mráz de 22 de julho de 1927. Algumas peculiaridades sobre meu bisavô:
 - seu nome significa "geada da primavera";
 - veio para o Brasil logo quando se formou (era litógrafo);
 - trabalhou na Noruega, Leipzig, Suécia, Lichenstein, Bruxelas, Espanha;
 - sua última viagem foi para o Brasil, São Paulo, onde permaneceu por 15 anos, até sua morte;
 - falava vários idiomas: tcheco, alemão, sueco, francês, espanhol e português.

slav Mráz v mladém ještě věku 47 let. Pocházel ze Smíchova a byl výborným litografem. Pracoval v Německu, Švédsku a Španělsku, kde poznal svou první choť, s níž přišel do Belgie. V Bruselu choť jeho onemocněla a záhy po prvním dědku zemřela. Trpce nesl tuto těžkou ztrátu, v r. 1910 opustil Belgii a vrátil se do vlasti. V Praze byli tehdy slávka grafická, byl nucen odjet do Nového Města nad Met., kde pracoval asi tři měsíce, odtud vrátil se znovu do Prahy, kde zůstal do srpna r. 1911. Z Prahy odjel do Lipska, tam poznal ve společné zábavě druhou svou choť, zasnoubil se s ní v r. 1912. Jako znamenitým odborníkem v litografii bylo mu nabídnuto východní místo v Brasílii s velmi slušným platem. Bez váhání místo přijal, napsal své svoubence Gertrudě, aby za ním ihned přijela, a v Brasílii se s ní oženil.

může pochválit snad žádné museum na světě některé odrůdy nejsou ještě ani pojmenovány jsou hotovými umělkami. Desítky druhů byly i jmenovány na jeho počest jeho jménem. Zabývá se též sbíráním poštovních známek, a uvážíme jeho nevšední půli ve sbírkách přírodních, zůst po něm ještě bohatá sbírka. V červnu poslal je do Prahy a nezmiňoval se ani v nejnějším o jaké nemoci. Národ a věda ztratila mnoho, rodina pak, k tou vřelě mluvil, vše. Bylo by žádoucí, aby náš stát podal nečťas rodině pomocnou ruku, aby se mohla vrátit vlasti, k nám, a aby si mohla zaříditi své domy. Velká škoda hochů, kteří měli tak znamenité pilného otce, aby se nám měli ztratiti někde světě! J. E. Moucha.

J. Mráz se svými nejmladšími syny.

V r. 1914 narodil se jim první hoch Rodolf a rok nato druhý, Václav. Oba tři hoši, jakož i jejich matka, Běška Němka, mluví zcela dobře česky. Chlapci zpívají české písně, hrají dobře housle jsou výbornými plavci. V roce 1917 postavil si p. Mráz vlastní domek se zahrádkou. Ve volných chvílích pracoval přímo neúnavně pro naše národní museum. Jedil do hor a pražských bratřích, vydávaje v nebezpečí svůj vlastní život.

DIVADLO

J. E. Moucha.

Ve Variété hrají od 27. srpna denně novou režií americkou, o 40 obrazech. Revue rexyzna i také plus reval předěšých, ale je obohacena ožně varetními čísly, která se líbí. Do sory řihyl komik Fanda Mrázek ze smíchovské Jsnor R. Jenik. Votová a Mayer z Komédie ce M. Valentová a Jiří Sedláček verhansony, z nichž ten poslední o Dušálem pál hodiny. Manželé Praskoffo dři několik výborně nastudovaných ta. Mrázek uplatňuje v úspěchem nové fóry, pívá sice slibně, ale ještě poněkud stíní na něho vřhané natí ho k zvláštnímu tvých obličím. Virtuosa na klavír Wery évkyně Elsa Roma stož oba za poslece ce tanečnická Caligari provádí nejmod. ce excentrické. Kvarteto cvičených slon vřítelém jsou číslem pro sebe. Tato emotorná zvířata překvapí každého a ak i ostatními povedenými kousky. Reu tlybí jí však děj.

Městské divadlo v Plzni oslaví 25. vř dne 27. září slavnostním představením Libuše.

Slavný český pěvec Ludvík Vyskoč na rozloučenou v samostatném koncertě anově sňi dne 3. října řadu vřsíl a řpět do Ameriky.

Em 1911, conheceu em Luipzig Gertrudes, minha "bisa" e quando chegou no Brasil, mandou buscá-la. Casaram-se em Brasília. Em 1914 nasceu meu avô, Rodolfo e depois Venceslaw.

Certidão de casamento

Certidão de nascimento

Foi membro correspondente do Museu Nacional de Praga e recebeu autorização livre para ter acesso às florestas brasileiras.

Certidão de Nascimento da bisavó Gertrudes.

Documento de migração

MUSEUM
KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
V PRAZE

Číslo 1003

P. T.
pánu Jaroslavu Mrázovi,
typografu

v Sao Paulo
Brasílie .

Správní výbor Národního muzea přijav ve své schůzi dne 7. listopadu t. r. na vědomí, že entomologické sbírky našeho muzea jsou četnými Vašimi dary trvale obohacovány, usnesl se jednomyslně zvoliti Vás činným členem Společnosti Národního muzea, by aspoň tímto způsobem projevil Vám své nejvšechnější díky.

Spolu žádá podepsaný správní výbor, abyste svůj nájem pro sbírky Národního muzea i na dále zachoval a ústav náš v jeho vědecké činnosti účinně podporoval.

V Praze dne 15. listopadu 1921.

Za správní výbor Národního muzea :

Jednatel :

 Karel Domin

Carta à Jaroslav Mráz de reconhecimento do valor científico de suas doações de espécimes.

KONSULÁT
ČESKOSLOVENSKE REPUBLIKY
V SÃO PAULO.
CONSULADO
DA REPUBLICA TCHECOSLOVACA
SÃO PAULO.

SÃO PAULO

100/36.

Plná moc.

Podepsaní

Gertruda Mrázová, narozená 5. dubna 1890 a do Svojova, Praha, příslušná, bytem v Sao Paulo, rua Conselheiro Saravia 58, vdova po zemřelém Jaroslavu Mrázovi a

Rudolf Mráz - narozený 26. ledna 1914 v Sao Paulo, bytem v Sao Paulo, rua Conselheiro Saravia 58, syn po zemřelém Jaroslavu Mrázovi a

Václav Mráz - narozený 30. prosince 1915 v Sao Paulo, bytem t. č. v Rio de Janeiro, Avenida Atlantica 518, syn po zemřelém Jaroslavu Mrázovi,

zplnomocňují tímto pí. Boženu Moravcovou, manželku Františka Moravce, policejního inspektora v. v., aby za ně spravovala jejich dít /1/3/, který jim přísluší na domě č. 318, Píseckého ulice, Praha-Košíře, jakožto dědictví po jejich zemřelém muži resp. otci Jaroslavu Mrázovi.

Na důkaz toho naše vlastnoruční podpisy:

x. Božena Moravcová

Testamento de Jaroslav Mráz

Procuração sobre o inventário de J. Mráz

Certidão de Batismo de Gertrudes Mráz

it Rumä-
rumäni-
trachten
ind Fri-
ver rumä-
hlußnum-
e der Bu-
z brachte,
her Stim-
erhaltung
dassamen.

ummission
s Zentral-
n Studen-
se in der
jemischen
Reisekom-
ner Orga-
nus, die
us an Bel-
e Cypra-
lavischen
rsetzung
her, Stu-
Ausland-
terungen
rumäni-
richten
s besich-
s Mana

Feuilleton

Jaro Mráz, São Paulo

Von Zdenka Watterson

Die Öffentlichkeit weiß wenig davon, wie die Museen ihre Sammlungen zusammentragen. Natürlich werden die Sammlungen verkauft. Aber es gibt auch solche, die gestiftet werden. Ehe eine Sammlung so anwächst, wie beispielsweise jene der entomologischen Abteilung des Prager Nationalmuseums, muß sie hinter den Umfang eines gewissen *circulus vitiosus* gelangen. Hinter den Umfang eines jener unerforschlichen und doch so bekannten Züge der menschlichen Psychologie: Solange Sammlungen arm und bedürftig sind, kann es als sicher angenommen werden, daß es ihnen nicht gelingen wird, von einem edlen Spender bedacht zu werden, der da käme und ihnen seine geliebten Schätze in den Schoß legte. Auch dann, nicht wenn dieser Spender vielleicht schon stirbt und sein Testament schreibt. Mit dieser Psychologie ist es so, wie mit der Psychologie des Vaters, der sich danach sehnt, daß seine einzige Tochter in die allerbeste Gesellschaft komme. Und da zeigt es sich, daß es nicht genügt, daß der edle Hüter der Museumsammlungen ein Mensch sei, der nur geistige und wissenschaftliche Qualifikation besitzt. Es muß auch das

Sammlungen Kheils und Nickeris gebildet wurde, von Obenbergers Sammlung von Buprestiden gar nicht zu reden, muß die Öffentlichkeit vor allem dem Dozenten Dr. Obenberger, dem Verwalter der ethnologischen Abteilung, Dank sagen, der durch Anknüpfung persönlicher Beziehungen mit den beiden Spendern sich deren Vertrauen erwarb, so daß die beiden bereits für andere Zwecke bestimmten Sammlungen dank seiner Intervention dem Nationalmuseum geschenkt wurden. Ueber die Kheilschen Sammlungen wurde vor kurzem an dieser Stelle bereits geschrieben.

Wenn die Schmetterlinge Kheils die Lyrik der entomologischen Wissenschaft bilden, sind die Motten, Wickler und Spanner Nickeris eine weiß-Ballade, über der Millionen wüßiger, weißer Flügeln zittern, aus denen ein Gebelmann webt: da' letzten Endes nur eines sagt: wir wissen nicht...

Unzählige Kästen sind da mit zahllosen und vielleicht doch gezählten Motten und Nachtschmetterlingen angefüllt, die auf den ersten Blick farblos und monoton aussehen; der Laie würde behaupten, sie seien alle gleich. Aber das aufmerksame Auge, das sich für eine Weile in den Anblick dieser vollkommenen Leinwand dünnen Stecknadeln aufgespießter Insekten vertieft, wird im Nu erkennen, daß sie alle faszinierende und subtile Unterschiede aufweisen durch die sich eine Motte von der anderen un-

scharfe, für deren Namen es kaum noch die Namen gefunden wurden, zeigen die Motten Nickeris im ganzen nur drei Grundtöne mit Jense die Natur gearbeitet hat: da gibt es eine ganze Skala von Weiß und Grau und Beige. Aber es gibt auch Silber und vor allem Gold. Die winzigen Flügeln enthalten eine Ornamentik, die alle Dekorateurs der Welt beschämt. Auch jene, die wir beim Öffnen ägyptischer Königsgräber kennenlernten. Man begegnet der Antike und Renaissance hier, Schemen u der die der dekorativen Moderne. Es ist unbegreiflich und erstaunlich. Unendliche Varianten in Farben Farblönen versagen niemals so weit, daß sie nicht jene Eleganz — ich gebrauche das Wort bewußt — schufen, die eben durch jene Unfehlbarkeit und Absolutheit die Weib erhellte. Graue Motten, deren Unterflügel von plastischen Körnern reinsten Goldes gesäumt sind, andere, schneeweiße mit einem Flügelsrand, der unter dem Mikroskop gleich dem Gefieder des Marabu zittert, andere, die mit silbernen Hieroglyphen ganz beschrieben sind, und alle die Federmotten, deren Flügeln ganz milchblau, den Schlitzen der Museen gleichenden Federchen zusammengesetzt sind, die von einander abgeteilt sind, manche mit fünf, andere vier, manche aber sogar in zwölf Teilen — dodekaktetyla, — und schließlich, te'rod-kityla...

Damit keine Regel ohne Ausnahme bleibe, gibt es Sanguinista und Virinista, deren oberer Flügeln wie ein Abseht schillern. Die

Nota de reconhecimento de Jaroslav Mráz em um jornal alemão.

**SBORNÍK
ENTOMOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
NÁRODNÍHO MUSEA
V PRAZE.**

I. (1-30). *In memoriam Nickerl.*

Redakce:
Dr. V. Vávra,
Hvězdová 2048.
Dr. J. Obenberger,
Mlýnská 2208, 224.

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae Cechoslovakensis.

Bulletin
de la Section entomologique du
Musée National de Prague.
(Rép. Tchécoslovaque).

Publié à l'issue de la Séance
MUSEI. Ctisker Nickerl.

Schriften
der entomologischen Abteilung
des National-Museums in Prag.
(Tschechoslowak. Rep.)

Herausgegeben mit Sitzungen der
Sitzung des MUSEI. Ctisker Nickerl.

Periodical of the National Museum of the entomological Section
of the National Museum of Prague, (Rep. Czechoslovak.)

With the sanction of the founders of MUSEI. Ctisker Nickerl.

1923.

Verlag des MUSEI Ctisker Nickerl. entomologického oddělení
Národního muzea v Praze.

Tiskárna Přebilova Ctisker Nickerl. Praha 2, Látková 3.

Revista científica
do Museu
Nacional de Praga
com as
contribuições de
J. Mráz

Foto de Jaroslav Mráz, tirada em uma Floresta brasileira.

Jr. Jaroslav Mráz
ještě členem sokolské jednoty v *São Paulo*
gymnázia

starosta. *Šwidl* jednatel.

Dle výnosu min. školství 27.187-111/3 z 11./XI. 1921.

**Potvrzení o vykonaném platu za kalendářní
čtvrtletí po sobě jdouc.**

19 <i>27.</i>	19	19
I.	I.	I.
II.	II.	II.
III.	III.	III.
IV.	IV.	IV.

NATIONAL MUSEUM CS EN VISITE-NOS PROGRAMA QUEM SOMOS MÍDIA FALE CONOSCO LOJA VIRTUAL f t @ MINHA CONTA Q

Quem somos > Ciência e pesquisa > Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae, coletados por Jaro Mráz em São Paulo, Brasil

Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae, coletados por Jaro Mráz em São Paulo, Brasil

Subvenções
internas 2017-2018

Os besouros-tartaruga são um grupo especializado de besouros foliares (Chrysomelidae) intimamente ligados às suas plantas nutritivas, com a maior diversidade de espécies nas áreas tropicais e subtropicais da América do Sul. Um grande número de espécies foi descrito na faixa de floresta atlântica única na costa do Brasil (cerca de 1.000; existem 6.300 espécies desta subfamília em todo o mundo), mas mais de 50% delas nunca mais foram coletadas porque a Mata Atlântica brasileira foi amplamente devastada pelas atividades humanas e urbanização. Uma vez que muitas espécies estão especificamente ligadas à sua planta hospedeira e biótopo, elas são usadas como bio-indicadoras da integridade do

Sekerka Lukáš, RNDr., Ph.D.

Vedoucí oddělení, kurátor

E-mail: lukas.sekerka@nm.cz

Telefone: ---

[Tortoise beetles \(Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae\) collected by Jaro Mráz in Sao Paulo, Brazil - National museum \(nm.cz\)](#)

...

•Jaroslav Mráz, famoso entomólogo que mereceu este breve ensaio para guardar na memória de todos, principalmente dos naturalistas

Šach mat

